

7. Попков, А. В. Новый взгляд на кредитный риск в эпоху цифровых технологий / А. В. Попков, Д. И. Филиппов. – Текст : непосредственный // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2023. – Т. 2, № 7 (139). – С. 205-212. – DOI 10.36871/ek.ur.p.r.2023.07.02.021. – EDN НКОСGR.

8. Бойко, С. В. Роль цифровых технологий в повышении эффективности функционирования финансовой системы / С. В. Бойко. – Текст : непосредственный // Торговля и рынок. – 2022. – № 3 (63). – Т. 1. – С. 187-195.

УДК 336.64
DOI

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

РЯБИЧ О.Н.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
«Финансы и экономическая безопасность»,
ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье исследованы сущность, принципы и задачи обеспечения финансово-экономической безопасности предприятия. Разработаны рекомендации по совершенствованию механизма обеспечения финансово-экономической безопасности предприятия при внедрении цифровых технологий.

Ключевые слова: механизм, финансово-экономическая безопасность, предприятия, цифровые технологии

IMPROVING THE MECHANISM ENSURING FINANCIAL ANDECONOMIC ENTERPRISE SECURITY

RYABICH O.N.,
PhD in Economics, Associate Professor, Associate
Professor of the Finance Department,
FSBEI HE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article researched the essence, characteristics and objectives of the financial and economic security of an enterprise. Recommendations have been

developed to improve the mechanism for ensuring the financial and economic security of the enterprise.

Key words: mechanism, financial and economic security, enterprises

Постановка задачи. В условиях усиливающихся негативных тенденций, отсутствия своевременно разработанных мероприятий по нейтрализации внешних и внутренних угроз на фоне углубляющегося кризиса на первый план выдвигаются вопросы, связанные с обеспечением финансово-экономической безопасности (ФЭБ) предприятия для обеспечения устойчивой реализации его основных интересов и целей уставной деятельности.

Финансово-экономическая безопасность предусматривает достижение: конкурентоспособности технического потенциала предприятия; высокой эффективности менеджмента, оптимальной и эффективной организационной структуры управления предприятием; высокого уровня квалификации персонала и его интеллектуального потенциала; минимизации разрушительного влияния результатов производственно-хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды; качественной правовой защищённости всех аспектов деятельности предприятия; необходимого уровня информационного обеспечения работы всех подразделений и отделов предприятия; обеспечения защиты информационного поля, коммерческой тайны; эффективной организации безопасности персонала, капитала и имущества предприятия, а также коммерческих интересов.

Ключевая задача финансово-экономической безопасности предприятия заключается в гарантии максимально эффективного функционирования и высокого потенциала развития.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические и практические аспекты обеспечения финансово-экономической безопасности рассмотрены в работах отечественных авторов: Градов А. П., Ильин И. В. [2], Бланк И. А. [3], Егорова М. В. [4], Слепнева Л. Д. [5], Орлик О. В. [6] и др. Однако вопросы, связанные с внедрением цифровых технологий в механизм обеспечения финансово-экономической безопасности предприятия, отражены недостаточно.

Актуальность. Необходимость дальнейшего совершенствования механизма обеспечения финансово-экономической безопасности предприятия определяют актуальность и значимость проведенного исследования.

Целью статьи является исследование сущности, характеристика ФЭБ как элемента экономической безопасности, задач и принципов обеспечения ФЭБ предприятия. Разработка рекомендаций по совершенствованию механизма обеспечения ФЭБ предприятия при внедрении цифровых технологий.

Изложение основного материала исследования. ФЭБ предприятия характеризуется совокупностью количественных и качественных параметров его финансового состояния, которая комплексно отображает уровень финансовой защищённости предприятия. Такая совокупность параметров формируется на принципах системного подхода, позволяет определять ФЭБ предприятия как самостоятельную систему, которая отличается от других систем, обеспечивающих эффективное функционирование предприятия.

Кроме того, система обеспечения ФЭБ предприятия формируется на основе финансово устойчивого развития предприятия, в котором созданы условия для реализации такого финансового механизма, который способен адаптироваться к изменяющимся условиям внутренней и внешней среды.

Анализ подходов отечественных учёных-экономистов к определению финансово-экономической безопасности предприятия представлен в табл. 1.

Таблица 1

Подходы к определению «финансово-экономическая безопасность предприятия»

Автор (ы)	Подходы
1	2
Бланк И. А	Финансово-экономическая безопасность предприятия – это устранение финансово-экономических угроз и обеспечение финансовой устойчивости предприятия [3]
Слепнева Л. Д	Финансово-экономическая безопасность предприятия как состояние защищённости его ресурсов, фактического производственного и интеллектуального потенциала от потенциальных угроз внешней и внутренней среды с помощью инструментов, методов, рычагов и системы информационно-аналитического обеспечения [5]
Орлик О. В.	Финансово-экономическая безопасность предприятия – это такое состояние экономической системы предприятия, которое характеризуется внутренней сбалансированностью, устойчивостью к негативному воздействию любых угроз, высоким уровнем адаптированности к меняющимся условиям внешней среды [6]

1	2
Моисеенко И. П., Марченко А. Н.	Финансово-экономическая безопасность предприятия – это устойчивое финансово-экономическое состояние предприятия, которое обеспечивает защищённость от внутренних и внешних угроз [6]

Из табл. 1 следует, что ФЭБ является одним из основных элементов безопасности предприятия, которая характеризуется устойчивым финансовым положением и способностью эффективно использовать финансовые ресурсы, результативно управляя внутренними и внешними угрозами, для возможности эффективного развития деятельности и реализации стратегии предприятия в настоящем и будущем периодах.

На рис. 1 приведена характеристика ФЭБ как элемента экономической безопасности предприятия.

Основной целью обеспечения ФЭБ является управление совокупностью финансовых рисков в целях их нейтрализации или минимизации негативных последствий их осуществления, которая обеспечивается посредством решения комплекса задач по созданию следующих условий:

- увеличения заданных темпов роста операционной деятельности и своевременного создания условий для диверсификации;

- повышения устойчивой конкурентоспособности компании;

- своевременного инновационного обновления основных производственных фондов; обеспечение платёжеспособности и финансовой устойчивости.

Для эффективного и целенаправленного формирования системы обеспечения ФЭБ предприятия возникает необходимость в систематизации по следующим основным классификационным признакам:

- уровень финансовой деятельности;

- функциональный вид финансовой деятельности;

- характер проявления угроз финансовым интересам; источник угроз финансовым интересам; направленность механизмов защиты финансовых интересов;

- временной период и уровень защищённости финансовых интересов; устойчивость параметров, обеспечивающих защиту финансовых интересов.

Рис. 1. Характеристика ФЭБ предприятия

Обеспечение ФЭБ предприятия должно соответствовать следующим принципам:

- первичность законодательства при обеспечении финансовой безопасности предприятия;
- сбалансированность финансовых интересов предприятия в лице его владельцев и руководства;
- мониторинг реальных и потенциальных угроз финансовой безопасности предприятия и пути мер по предотвращению угроз;
- стабильность ликвидности, платёжеспособности и финансовой устойчивости предпринимательства;

- стимулирование развития предпринимательства на основе инвестиционного и инновационного типа развития;
- обеспечение целевой эффективности деятельности предприятий; развитие сети институтов финансово-кредитного рынка и рынка финансовой безопасности.

Задачи обеспечения финансово-экономической безопасности предприятия представлены на рис. 2.

Рис. 2. Задачи обеспечения ФЭБ предприятия

Особенности функционирования механизма обеспечения ФЭБ предприятия (рис. 3) заключаются в постоянном развитии, совершенствовании и изменчивости, а также адаптации к изменениям внешней и внутренней среды предприятия.

Для усовершенствования механизма обеспечения ФЭБ необходимо действовать в двух ключевых направлениях: качество, скорость и достоверность информации; повышение квалификации кадров управляющих системой финансово-экономической безопасности и их мотивация.

Так как механизм обеспечения ФЭБ предприятия основывается на информации о состоянии внутренней и внешней

среды предприятия, то от качества данной информации зависит и эффективность механизма. Наиболее действенным средством для системного повышения качества информации является внедрение передовых цифровых технологий в управление предприятием. С помощью цифровых средств происходит обеспечение защиты информации и ресурсов предприятия, формирование доверительных взаимоотношений с контрагентами как надёжного партнёра за счёт внедрения новых IT-технологий.

Рис. 3. Механизм обеспечения ФЭБ предприятия переделать

Ключевая задача в условиях цифровой трансформации состоит в минимизации рисков предприятия, а механизм обеспечения финансово-экономической безопасности требует анализа и структурной его перестройки. При этом механизм

должен быть органично встроен в систему управления и способствовать достижению основных целей предприятия.

Данный механизм представляет собой систему средств и методов воздействия на процесс разработки управленческих решений, направленных на минимизацию негативного воздействия угроз финансово-экономической безопасности и обеспечения конкурентного развития предприятия.

Механизм обеспечения ФЭБ предприятий должен включать подсистемы:

- инструменты обеспечения ФЭБ, в том числе методики оценки рисков и идентификации угроз, методы прогнозирования уровня ФЭБ;

- показатели и индикаторы уровня ФЭБ с учётом пороговых значений и периодичностью оценки рисков;

- регулирование уровня ФЭБ предприятия на основе методов распределения ресурсов, стимулов и санкций, использования резервов;

- обеспечивающая подсистема, включающая кадровую, нормативно-правовую, информационную системы.

В условиях цифровизации предприятий значительным трансформациям подвергаются все подсистемы.

Так, ускорение передачи информации между структурными подразделениями предприятия, предотвращение раскрытия конфиденциальной информации может быть достигнуто путём внедрения в систему комплексного реестра данных. Такой реестр позволяет совместно использовать и синхронизировать данные между всеми участниками реестра. При этом каждый участник может получить доступ к необходимой информации, и синхронизация данной информации происходит в короткий промежуток времени. Однако как стандартно используемые центральные реестры имеют следующие недостатки: продолжительное время передачи информации; низкая эффективность показателей кибербезопасности; возможность намеренного искажения информации в финансовых документах.

Данная технология активно применяется не только в зарубежных компаниях, но и в течение последних лет внедряется отечественными производственными и финансовыми компаниями. При этом потенциал использования комплексных реестров для механизма обеспечения ФЭБ не исчерпывает себя на ускорении

передачи информации. Правильно сформированная система комплексных реестров в случае комбинирования её с САМ, САД, АРС, СРМ, CRM-системами позволяет создать автоматизированный механизм обеспечения ФЭБ предприятия.

Симбиоз этих систем позволит максимально снизить время между происходящими событиями на предприятии и управленческими решениями в рамках механизма обеспечения ФЭБ. Так, появляется возможность использовать фактически ретроспективный анализ в текущем времени. При этом следует учитывать, что в течение отчётного периода могут быть допущены ошибки и выявлены неточности, и это может повлиять на оценку уровня ФЭБ по итогам периода.

Одним из примеров является использование в отделе продаж CRM-системы, которая позволяет в режиме реального времени считывать информацию о взаимодействии с контрагентами.

При внедрении такой системы в механизм обеспечения ФЭБ первостепенная задача состоит в определении уровня цифровизации системы, глубины проникновения цифровых технологий в деятельность по управлению рисками, что служит основой для определения перечня рисков и угроз ФЭБ, характера их проявления. Однако внедрение цифровых технологий вызовет появление новых рисков, которые тоже необходимо систематизировать. Классификация рисков при внедрении цифровых технологий в механизм обеспечения ФЭБ представлена на рис. 4.

Как видно из классификации, отсутствие цифровой инфраструктуры или компетенций для её использования также является риском ФЭБ предприятия.

Современный механизм обеспечения финансово-экономической безопасности требуют пересмотра методик оценки. При этом совершенствование системы оценки рисков может проводиться в направлении критериев их идентификации. Риск оценивают по вероятности наступления и степени возможного ущерба от его негативного воздействия. Но, по мнению автора, необходимо проводить оценивание риска в рамках механизма ФЭБ по критериям скорости нарастания и продолжительности воздействия. Это вызвано тем, что риски низкого уровня цифрового развития в настоящее время могут иметь длительный период воздействия и высокую скорость нарастания.

Рис. 4. Классификация рисков при внедрении цифровых технологий в механизм обеспечения ФЭБ

Функционирование механизма ФЭБ предприятия должно отвечать главному критерию – стоимость его реализации ниже, чем ущерб, который может принести его отсутствие. В рамках этого критерия следует понимать, что цифровизация предприятия очень сложный и дорогостоящий инвестиционный проект. При этом внедрение и развитие цифровых технологий на предприятии позволяет: повысить качество производимой продукции; расширить ассортимент производимой продукции; сформировать электронные каталоги и воспользоваться новыми методами маркетинга и сбыта продукции; повысить контроль над использованием материальных и финансовых ресурсов предприятия.

При внедрении цифровых технологий в механизм обеспечения ФЭБ следует учесть, что полностью автоматизировать систему не удастся, поэтому для обработки данных необходимы сотрудники с

достаточным уровнем компетенций.

Ко второму направлению усовершенствования механизма ФЭБ относится повышение квалификации кадров управляющих данной системой. Низкий уровень цифрового развития компаний также сопровождается недостаточным уровнем развития цифровых компетенций сотрудников.

Риски неразвитости цифровых компетенций могут стать существенной угрозой для повышения уровня ФЭБ современных предприятий. При привлечении к обеспечению ФЭБ сотрудников с низким уровнем цифрового развития предприятие получит минимальный эффект от уровня ФЭБ, так как сотрудники будут использовать низкоэффективные, но привычные для них методы передачи информации и оценивания рисков.

Совершенствование механизма обеспечения ФЭБ должно быть направлено одновременно на внедрение необходимых цифровых технологий для его автоматизации и на повышение технического и информационного обеспечения, уровня цифровых компетенций работников и руководителей, введение в процесс обеспечения ФЭБ наибольшего количества сотрудников предприятия. Реализация данных мероприятий позволит существенно повысить уровень эффективности данного механизма.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Итак, назначение механизма обеспечения ФЭБ состоит в разработке и реализации условий, необходимых для достижения безопасности предприятия, за счёт обеспечения его финансовыми ресурсами на всех уровнях.

Установление системы приоритетных финансовых интересов, требующих защиты в процессе финансового развития предприятия. Эта задача реализуется путём поиска эффективных путей максимизации рыночной стоимости предприятия и их ранжирования по критериям эффективности. Система таких приоритетных финансовых интересов требует сбалансированности между собой, а также с субъектами финансовых отношений предприятия.

Идентификация и прогнозирование субъективных и объективных угроз реализации финансовых интересов предприятия. В процессе реализации этой задачи определяются основные виды угроз, препятствующих реализации приоритетных финансовых интересов предприятия, проводится оценка вероятности их реализации и размер связанного с этим возможного финансового ущерба, исследуется характер отдельных факторов, оказывающих

деструктивное действие на реализацию финансовых интересов.

Обеспечение эффективной нейтрализации угроз финансовым интересам предприятия. Реализация этой задачи обеспечивается путём отбора эффективных механизмов, которые минимизируют как уровень вероятности реализации отдельных угроз финансовым интересам предприятия, так и размер возможного финансового ущерба. Эта задача требует дальнейшей конкретизации в разрезе отдельных приоритетных финансовых интересов предприятия.

Список использованных источников

1. «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года»: Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 – URL: <https://www.consultant.ru/> (дата обращения: 25.09.2023). – Текст : непосредственный.

2. Градов, А. П. Экономическая безопасность страны: принципы анализа состояния и противодействия угрозам / А. П. Градов, И. В. Ильин. – Текст : непосредственный // ЭНСР. – 2015. – № 3 (30) – Т. 19. – № 4. – С. 88-101.

3. Бланк, И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия / И. А. Бланк. – Киев : Эльга, 2013. – 776 с. – URL: <https://www.knidka.info/finansy-i-bankovskoe-delo>. – Текст : электронный.

4. Егорова, М. В. Финансовая безопасность предприятия и её угрозы и влияние на экономическую безопасность предприятия / М. В. Егорова. – Текст : непосредственный // Социально-экономические проблемы в современной России: сб. науч. тр. преподавателей и магистрантов. – Москва, 2017. – С. 62-65.

5. Слепнева, Л. Д. Совершенствование механизма обеспечения финансовой безопасности предприятия / Л. Д. Слепнева. – Текст : непосредственный // Приоритетные векторы развития промышленности и сельского хозяйства: Материалы I Международной научно-практической конференции. Том V. – 2018. – С. 307-311.

6. Орлик, О. В. Финансово-экономическая безопасность предприятия и подходы к её обеспечению / В. Орлик. – Текст : непосредственный // Информационная и экономическая безопасность: материалы Международной научно-практической интернет-конференции. – Харьков : ХИБД УБС НБУ, 2014. – С. 286-291.

7. Финансовая глобализация и финансовая безопасность государства в современных условиях: монография /

Л. А. Омелянович; ФГОУ ВО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского». – Донецк : ФЛП Кириенко С. Г., 2023. – 276 с. – Текст: непосредственный.

УДК 311.312
DOI

РОЛЬ СТАТИСТИКИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ ЭКОНОМИКИ

СВЕТЛИЧНАЯ Т.В.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансовых услуг
и банковского дела,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье определена роль статистической информации для экономического и социального развития России; показана роль статистического анализа как метода принятия управленческих решений; дана оценка Стратегии развития Росстата и системы государственной статистики до 2024 года; очерчены перспективы и приоритетные направления развития статистики в сфере цифровизации экономики.

Ключевые слова: статистика, статистическая наука, статистический инструментарий, анализ, приоритетные направления, становление, развитие, роль, методы, экономика, инвестиции, инновации, система, стратегия, цифровизация

THE ROLE OF STATISTICS IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF SOCIETY AND ITS IMPACT ON THE DIGITALIZATION OF THE ECONOMY

SVETLICHNAYA T.V.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department
of financial services and banking,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article defines the role of statistical information for the economic and social development of Russia; shows the role of statistical analysis as a method